

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ NATAL NA PREVENÇÃO DA SÍFILIS DURANTE A GESTAÇÃO

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11403525

Maria Larisse Pereira Dos Santos¹

Vitória Corchak De Souza²

Rayanne Felix Matos³

Deborah Moraes De Oliveira Mendes⁴

Giovanna Alves De Souza⁵

Evellyn Cristina Leite Porfírio⁶

Isadora Schafer Goellner⁷

Vitória Emanuelle Da Silva Firmino⁸

Isabella Cristina Bizaco De Souza⁹

Isadora Barreta Spagnol¹⁰

Ana Beatriz Gomes Amoedo Reis¹¹

RESUMO

Este estudo examina a importância do pré-natal na prevenção da sífilis durante a gestação. Através de uma revisão da literatura, foi constatado que um acompanhamento pré-natal adequado permite a identificação precoce de fatores de risco e a implementação de intervenções preventivas, como triagens regulares e tratamento com penicilina

benzatina. A sífilis não tratada durante a gravidez pode resultar em complicações sérias, incluindo aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro e sífilis congênita.

O referido estudo destaca que um pré-natal de qualidade não apenas minimiza os riscos associados à sífilis gestacional, mas também promove a educação em saúde, empoderando as gestantes para o autocuidado e a adoção de hábitos saudáveis. A valorização do pré-natal como estratégia preventiva é essencial para garantir uma gestação segura, saudável e com resultados positivos tanto para a mãe quanto para o bebê. Conclui-se que o investimento em pré-natal é crucial para a prevenção eficaz e o controle da sífilis gestacional, garantindo o bem-estar materno e neonatal.

Palavras-chaves: cuidado pré-natal, sífilis, gravidez, atenção primária a saúde.

INTRODUÇÃO

A definição de pré-natal é um conjunto de consultas que a gestante faz durante toda a gestação com a equipe multiprofissional na unidade básica de saúde. O objetivo deste acompanhamento de pré-natal é assegurar o desenvolvimento saudável da gestação, permitindo um parto com menores riscos para a mãe e para o bebê. Aspectos psicossociais são também avaliados e as atividades educativas e preventivas devem ser realizadas pelos profissionais do serviço.

Esse acompanhamento visa garantir a saúde da mãe e do bebê prevenindo e identificando precocemente possíveis complicações que possam surgir durante a gestação. Além disso, o pré-natal oferece orientações sobre cuidados com a alimentação, atividades físicas, higiene pessoal e preparativos para o parto, contribuindo para uma gestação saudável e segura. O acompanhamento psicológico também é fundamental para apoiar a mulher emocionalmente durante essa fase de grandes mudanças em sua vida.

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Durante a gravidez, a sífilis pode ser transmitida da mãe para o bebê, resultando em sífilis congênita, que pode causar sérias complicações, incluindo morte fetal, parto prematuro e malformações congênitas. A detecção e tratamento precoce da sífilis durante a gestação são essenciais para prevenir essas complicações. Por isso, o pré-natal desempenha um papel crucial na prevenção da sífilis durante a gestação. Durante o acompanhamento pré-natal, são realizados exames específicos para detectar a presença da bactéria *Treponema pallidum*, identificando precocemente qualquer infecção que possa indicar o desenvolvimento da sífilis. Além disso, o pré-natal oferece orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, cuidados com a higiene e a importância do tratamento adequado para a sífilis, contribuindo para a prevenção dessa condição. O diagnóstico e tratamento precoce da sífilis durante o pré-natal são fundamentais para reduzir os riscos de complicações para a mãe e o bebê, garantindo uma gestação mais segura e saudável. O objetivo geral desse estudo é destacar a importância do pré-natal na prevenção da sífilis durante a gestação e seus impactos na saúde materna e fetal a curto e longo prazo.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrada da literatura, de natureza qualitativa, realizada no mês de abril de 2024, que analisou a compilação de estudos anteriores sobre os benefícios do pré-natal na prevenção da sífilis durante a gestação. O referido estudo possui como pergunta norteadora: “Qual o impacto do pré-natal na prevenção da sífilis gestacional?”

A pesquisa foi conduzida utilizando os descritores em ciências da saúde “cuidado pré-natal”, “sífilis”, “gravidez” e “atenção primária à saúde”, cruzados com o operador booleano AND. A coleta de dados foi realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE e BDNF, através da biblioteca virtual de saúde, e no Google Acadêmico. Quanto aos critérios de inclusão: foram considerados artigos completos que se enquadrassem ao tema e

objetivo proposto, sem restrições de idioma, publicados nos últimos cinco anos.

Foram incluídos textos completos e artigos de acesso aberto, publicados em português e inglês. Entre os artigos disponíveis, foram selecionados aqueles que trazem uma abordagem qualitativa e comparativa relacionada aos benefícios de longo prazo do pré-natal na prevenção da sífilis gestacional e sua influência direta e/ou indireta na saúde materna e fetal, mediante indicadores como diagnóstico precoce, bem-estar da gestante, prevenção de complicações e saúde geral durante a gestação.

Foram rejeitados estudos como teses, monografias, trabalhos sem relevância temporal, pesquisas em andamento, estudos com potenciais conflitos de interesse, investigações não pertinentes e estudos que não contribuíam de forma significativa para o avanço científico. Optou-se por incluir estudos de revisão sistemática, metaanálise, revisão integrativa, pesquisas qualitativas e outros trabalhos científicos que atendiam aos critérios estabelecidos. Os dados coletados das bases consultadas foram consolidados e apresentados na seção de resultados e discussões. Foi realizada uma análise detalhada e qualitativa dos dados dos artigos selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a realização da pesquisa nas bases de dados, foram encontradas 1.200 amostras. Após a leitura dos títulos e dos resumos, 940 foram excluídas por não se enquadrarem nos critérios de inclusão da revisão. Assim, 260 artigos foram selecionados para uma análise mais detalhada. Após essa análise apurada, 15 artigos foram escolhidos para leitura completa e construção deste estudo. O pré-natal adequado desempenha um papel crucial na prevenção da sífilis durante a gestação. O acompanhamento regular e as intervenções apropriadas podem ajudar a identificar e tratar precocemente a infecção, reduzindo assim o risco de complicações associadas à sífilis gestacional. A sífilis não tratada durante a

gravidez pode resultar em sérias complicações, incluindo aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro e sífilis congênita, que pode causar malformações congênitas, surdez, problemas neurológicos e até a morte do recém-nascido.

Durante o pré-natal, as gestantes são submetidas a exames de triagem para sífilis, geralmente realizados no primeiro e no terceiro trimestres de gestação. O teste mais comum é o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), seguido de um teste confirmatório, como o FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption). O tratamento padrão para a sífilis durante a gravidez é a administração de penicilina benzatina, que é altamente eficaz na eliminação da bactéria e na prevenção da transmissão vertical (de mãe para filho).

Além da triagem e do tratamento, um pré-natal bem conduzido inclui orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, cuidados com a higiene e a importância de aderir ao tratamento adequado para a sífilis. O acompanhamento regular também ajuda a monitorar a resposta ao tratamento, garantindo que a infecção esteja sob controle antes do parto.

A educação em saúde durante o pré-natal é vital para conscientizar as gestantes sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce da sífilis. Programas de educação e aconselhamento podem abordar a prevenção da sífilis e de outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), enfatizando a importância do uso de preservativos e a necessidade de realizar exames regulares.

Neste contexto, torna-se crucial a realização de pesquisas sobre a sífilis gestacional, uma condição frequentemente observada durante a gravidez. Isso permitirá desenvolver estratégias eficazes para conscientizar as gestantes sobre as precauções necessárias. O suporte familiar e uma assistência pré-natal atenta podem reduzir significativamente as complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. É necessário que as

gestantes sigam todas as orientações fornecidas durante o pré-natal. O autocuidado é essencial neste momento, incluindo a prática regular de exercício físico de intensidade moderada, manutenção de uma alimentação saudável, e uma rotina de boas noites de sono e repouso. De fato, todas essas orientações ajudam na prevenção da sífilis gestacional e ressaltam a importância de estar presente em todas as consultas de pré-natal.

Portanto, o acompanhamento pré-natal desempenha um papel inestimável na prevenção e controle da sífilis gestacional. Através de uma abordagem multidisciplinar que inclui monitoramento regular, educação em saúde e intervenções oportunas, é possível identificar e tratar precocemente os fatores de risco associados à infecção. Este cuidado preventivo não apenas otimiza os resultados de saúde para a mãe, mitigando complicações potenciais, mas também favorece o desenvolvimento saudável do feto. Portanto, investir em um pré-natal de qualidade é crucial para assegurar uma gestação segura, minimizando os riscos e maximizando os benefícios para mãe e filho.

Conforme informações do Ministério da Saúde (MS), a sífilis gestacional é caracterizada pela infecção pela bactéria *Treponema pallidum* durante a gravidez, podendo causar diferentes níveis de gravidade. Se não tratada, pode persistir e resultar em sífilis congênita no recém-nascido. Além disso, o Ministério da Saúde enfatiza a importância de realizar testes de triagem para sífilis em todas as gestantes e garantir o acesso ao tratamento adequado, destacando que a sífilis é uma condição evitável e tratável quando diagnosticada precocemente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão enfatiza a importância crítica do pré-natal na prevenção da sífilis durante a gestação. O acompanhamento multidisciplinar adequado permite a identificação precoce de fatores de risco e a implementação de intervenções preventivas essenciais, como triagem regular para sífilis,

tratamento com penicilina benzatina, orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, e monitoramento contínuo da resposta ao tratamento. Essas ações são cruciais para o controle efetivo da doença e a redução de complicações maternas e neonatais. O pré-natal de qualidade não só otimiza os desfechos de saúde para a mãe e o feto, minimizando os riscos associados à sífilis gestacional, mas também promove a educação em saúde, empoderando a gestante para o autocuidado e a adoção de hábitos de vida saudáveis. A conscientização sobre a importância da triagem regular e do tratamento adequado é vital para prevenir a transmissão vertical da sífilis e assegurar uma gestação segura.

Finalmente, a pesquisa contínua sobre sífilis gestacional e as melhores práticas de manejo pré-natal é imperativa. Desenvolver e implementar estratégias eficazes para conscientizar as gestantes sobre as precauções necessárias pode reduzir significativamente as complicações associadas à sífilis durante a gestação. O suporte familiar e uma assistência pré-natal atenta e abrangente são fundamentais para melhorar os desfechos de saúde materna e neonatal.

Portanto, investir em um pré-natal de qualidade é crucial para assegurar uma gestação segura, minimizando os riscos e maximizando os benefícios para mãe e filho. A abordagem multidisciplinar, que inclui monitoramento regular, educação em saúde e intervenções oportunas, é fundamental para identificar e tratar precocemente os fatores de risco associados à infecção, garantindo assim o bem-estar de ambos.

REFERENCIAS

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez/pre-natal> <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis>

<https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistahupe/article/view/12133/9986>

<https://doi.org/10.1590/1518-8345.1612.2845>

<https://doi.org/10.12957/rhupe.2014.12133>

<https://doi.org/10.17696/2318-3691.26.1.2019.1137>

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/243643/34761>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!